

MOLIYAVIY BOZORLARNING O'ZGARUVCHANLIGI: SABABLARI VA TA'SIRLARI

Alixonov Ro'zali Xasanboy o'g'li

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

“Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904258>

Kirish

Moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchanligi iqtisodiy tizimning muhim xususiyatlaridan biridir. O'zgaruvchanlik investorlar, iqtisodchilar va siyosatchilar uchun juda muhim, chunki bu bozorlarning barqarorligi va iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ushbu tezisda moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchanligi sabablari va ta'sirlari haqida so'z boradi.

I. O'zgaruvchanlik ta'rifi

Moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchanligi — bu narxlar va aktivlar qiymatlarining vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini anglatadi. O'zgaruvchanlik darajasi bozorning barqarorligini yoki beqarorligini ko'rsatadi:

- **Yuqori o'zgaruvchanlik:** Bu bozorlar narxlari tez-tez va keskin o'zgarayotganini anglatadi. Masalan, aksiyalar yoki forex (valyuta) bozorlarida yuqori o'zgaruvchanlik ko'pincha investorlar va treyderlar orasida qo'rquv va ehtiyotkorlikni oshiradi. Bunday sharoitda investorlar aktivlar narxining kelajagi haqida aniq fikrga ega bo'lishi qiyin bo'ladi.
- **Past o'zgaruvchanlik:** Past o'zgaruvchanlik esa narxlar va aktivlar qiymatining barqaror ekanligini bildiradi. Bu investorlar uchun ishonchli muhitni yaratadi, chunki ular aktivlar narxining o'zgarishini oldindan taxmin qilishlari osonroq bo'ladi.

O'zgaruvchanlik, asosan, bir qator omillarga bog'liq:

1. **Investorlarning qarorlari:** Bozor ishtirokchilarining hissiyotlari va qarorlari, masalan, bozorga kirish va chiqish istagi, o'zgaruvchanlikka ta'sir qiladi. Hissiy savdo va ommaviy xabarlarga asoslangan harakatlar ko'pincha keskin narx o'zgarishlariga olib kelishi mumkin.
2. **Iqtisodiy ko'rsatkichlar:** Yil davomida e'lon qilingan iqtisodiy ma'lumotlar, masalan, Yalpi ichki mahsulot (YIM), inflyatsiya darajasi va bandlik ko'rsatkichlari, investorlar kutishlarini o'zgartiradi va bu bozor o'zgaruvchanligiga olib keladi.
3. **Geosiyosiy voqealar:** Siyosiy beqarorlik, urushlar, tabiiy ofatlar yoki savdo mojarolari kabi voqealar investorlar ishonchini pasaytiradi. Bunday hodisalar bozorlarni keskin o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

II. O'zgaruvchanlik sabablari

Iqtisodiy ko'rsatkichlar

Iqtisodiy ko'rsatkichlar — bu mamlakatning iqtisodiy faoliyatini baholashda muhim ma'lumotlarni taqdim etuvchi o'lchovlardir. Ular investorlar, siyosatchilar va iqtisodchilar tomonidan iqtisodiy holatni tahlil qilishda va qarorlar qabul qilishda foydalaniladi. Quyida iqtisodiy o'sish, inflatsiya va bandlikning investorlar qarorlariga ta'sirini keng tushuntirib beraman.

1. Iqtisodiy o'sish

- **Ta'rif:** Iqtisodiy o'sish — bu mamlakatda ishlab chiqarish va xizmatlar miqdorining vaqt o'tishi bilan oshishi. U odatda yalpi ichki mahsulot (YIM) ko'rsatkichida o'lchanadi.

- **Ta'siri:** Iqtisodiy o'sish yuqori bo'lsa, investorlar umuman iqtisodiy holatdan ijobiy xabardor bo'lib, investitsiyalarni ko'paytirishga intiladilar. Bu holatda kompaniyalar ham ko'proq foyda olishni kutadilar, bu esa ularning aksiyalari narxini oshiradi.

2. Inflatsiya

- **Ta'rif:** Inflatsiya — bu narxlar umumiy darajasining vaqt o'tishi bilan oshishini anglatadi. U iqtisodiy faoliyatning muhim ko'rsatkichidir.
- **Yuqori inflatsiya ta'siri:**
 - **Narxlarning o'sishi:** Yuqori inflatsiya iste'molchilar uchun tovar va xizmatlar narxlarining oshishini anglatadi, bu esa iste'molchilar xarajatlarini oshiradi.
 - **Sarmoya qilmaslik:** Investorlar yuqori inflatsiya sharoitida ko'pincha ehtiyotkor bo'lishadi. Bu, ularning investitsiya qarorlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ular narxlarning o'zgarishi va xarajatlarning oshishi tufayli yuqori risklarni ko'rishadi.
 - **Foiz stavkalari:** Markaziy banklar yuqori inflatsiyani nazorat qilish uchun foiz stavkalarini oshirishga qaror qilishlari mumkin. Bu esa qarz olish xarajatlarini oshiradi va sarmoyalarni kamaytiradi.

3. Bandlik

- **Ta'rif:** Bandlik — bu ishga joylashgan va ishga tayyor bo'lgan odamlarning ulushi. Bu ko'rsatkich iqtisodiy barqarorlikni va iste'molchilar ishonchini ko'rsatadi.
 - **Ta'siri:**
 - **Iste'molchi xarajatlari:** Bandlik darajasi yuqori bo'lsa, iste'molchilar ko'proq xarajat qilishga tayyor bo'lishadi, bu esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Investorlar, bu holatda, iste'molchilar sarf-xarajatlarining oshishini ko'rib, kompaniyalar foydasining oshishini kutadilar.
 - **Bozor ishonchi:** Yuqori bandlik darajasi investorlar orasida ishonchni oshiradi, bu esa sarmoyalarni ko'paytiradi. Aksincha, ishsizlik darajasi oshganda, investorlar ehtiyotkorlik bilan harakat qilishadi va ko'proq xavf tug'diruvchi sarmoyalardan qochadilar.
- Geosiyosiy voqealar, jumladan, siyosiy beqarorlik, urushlar, savdo mojarolari va boshqa global muammolar moliyaviy bozorlarning dinamikasiga katta ta'sir ko'rsatadi. Keling, bu ta'sirlarni yanada kengroq tushuntirib beray:

1. Siyosiy beqarorlik

- **Ta'rif:** Siyosiy beqarorlik mamlakatdagi siyosiy jarayonlarning noaniqligi va hukumatning barqarorligi bilan bog'liq. Bu ichki siyosiy mojarolar, rahbarlik o'zgarishlari yoki saylovlar kabi voqealarni o'z ichiga oladi.
- **Ta'siri:**
 - **Investorlar ishonchini pasaytiradi:** Siyosiy beqarorlik investorlar orasida xavotirni oshiradi. Ular bunday sharoitlarda iqtisodiy faoliyat va investitsiya muhitining yomonlashishini kutadilar.
 - **Sarmoya chiqishi:** Investitsiya daromadlari va umuman moliyaviy sharoitlardan qo'rqqan investorlar, ko'pincha, pullarini xavfsizroq bozorga, masalan, boshqa mamlakatlarga yoki oltin kabi aktivlarga ko'chirishadi. Bu esa o'z navbatida, o'zgaruvchanlikni oshiradi.

2. Urushlar

- **Ta'rif:** Urushlar — bu davlatlar yoki guruhlar o'rtasida kuch ishlatish orqali yuzaga keladigan konfliktlar.
- **Ta'siri:**

- **Resurslar taqchilligi:** Urushlar iqtisodiy faoliyatni to'xtatadi, resurslar (masalan, neft, gaz) taqchilligiga olib keladi va narxlarni oshiradi. Bu narx oshishi inflyatsiyani kuchaytirishi mumkin.
- **Sanoat va infrastrukturaga zarba:** Urushlar, shuningdek, infrastrukturani vayron qiladi, bu esa iqtisodiy tiklanishni qiyinlashtiradi. Investorlar bunday muammolarni ko'rib, o'z investitsiyalarini qisqartirishadi.

3. Savdo mojarolari

- **Ta'rif:** Savdo mojarolari ikki yoki undan ortiq mamlakatlar o'rtasida savdo shartlari va tariflar bo'yicha kelishmovchiliklar.
- **Ta'siri:**
 - **Savdo to'siqlari:** Savdo mojarolari yangi tariflar va kvotalar o'rnatilishi bilan bog'liq. Bu esa eksport va import narxlarini oshirishi, iqtisodiy o'sishni sekinlashtirishi mumkin.
 - **Bozor qiyinlashuvi:** Savdo mojarolari natijasida tashkilotlar o'z strategiyalarini o'zgartirishga majbur bo'lishadi, bu esa bozorlar ustida noaniqlik yaratadi.

4. Geosiyosiy risklarni boshqarish

- **Investorlarning strategiyalari:** Investorlar geosiyosiy voqealarni tahlil qilib, risklarni kamaytirish maqsadida diversifikatsiya va hedjlash kabi strategiyalarni qo'llaydilar. Masalan, ular riskli aktivlardan qochish yoki himoyalovchi instrumentlardan foydalanishlari mumkin. Bozor kayfiyati — bu investorlarning hissiy holati, xususan, bozorning umumiy yo'nalishi va istiqboliga bo'lgan ishonch darajasini ifodalaydi. Investorlar hissiyotlari, masalan, qo'rquv, ehtiyotkorlik, ishonch yoki umid, moliyaviy bozorlar dinamikasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Keling, bu mavzuni kengroq ko'rib chiqamiz:

1. Bozor kayfiyatining ta'rifi

- **Ta'rif:** Bozor kayfiyati investorlar tomonidan qabul qilingan hissiyotlar va qarorlardan kelib chiqadigan umumiy ruhiyatdir. U bozorning qanchalik ishonchli yoki beqaror ekanligini ko'rsatadi.
- **Tahlil:** Bozor kayfiyatini tahlil qilish uchun investorlar va treyderlarning xatti-harakatlari, narxlarning o'zgarishi va savdo hajmi kuzatiladi. Masalan, agar investorlar ko'proq xarid qilishga tayyor bo'lsa, bu bozor kayfiyatining ijobiylikini ko'rsatadi.

2. Investorlarning hissiyotlari

- **Qo'rquv:** Qo'rquv, asosan, iqtisodiy beqarorlik yoki negativ yangiliklar (masalan, urushlar, siyosiy mojarolar) paytida kuchayadi. Investorlar qo'rqqanda, ular ko'pincha aktivlarini sotishga intilishadi, bu esa narxlarning keskin pasayishiga olib kelishi mumkin.
- **Ehtiyotkorlik:** Investorlar ehtiyotkorlik bilan harakat qilganda, ular bozorga kirishda yoki savdo qilishda ko'proq qattiq yondashadilar. Bu hissiyat ko'pincha noaniq iqtisodiy vaziyatlarda yoki yuqori o'zgaruvchanlik paytida yuzaga keladi.
- **Iшонch:** Agar investorlar iqtisodiy holat va bozor istiqboliga ishonch hosil qilsa, ular ko'proq sarmoya qilishga tayyor bo'ladilar. Bu bozorlarning o'sishiga va narxlarning oshishiga olib keladi.

3. Tezkor savdolar

- **Ta'rif:** Tezkor savdolar — bu investorlarning tezda sotish yoki xarid qilish qarorlarini qabul qilishidir. Bu holat ko'pincha bozor kayfiyatining o'zgarishi bilan bog'liq.
- **Ta'siri:**

- **Narxlarning o'zgarishi:** Agar ko'p investorlar bir vaqtning o'zida sotish qarorini qabul qilsa, bu narxlarning keskin pasayishiga olib kelishi mumkin. Aksincha, xarid qilish qarori ko'p bo'lsa, narxlar oshadi.
- **Bozor o'zgaruvchanligi:** Tezkor savdolar bozorning o'zgaruvchanligini oshirishi mumkin, chunki investorlarning tezkor qarorlari ko'pincha narxlarning beqarorligiga olib keladi.

4. Bozor kayfiyatini boshqarish

- **Investorlar strategiyalari:** Investorlar bozor kayfiyatini tahlil qilib, o'z strategiyalarini moslashtirishadi. Masalan, agar bozor kayfiyati ijobiy bo'lsa, investorlar ko'proq sarmoya kiritish imkoniyatini ko'rishadi. Boshqa tomondan, agar bozor kayfiyati salbiy bo'lsa, ular ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga, diversifikatsiyalashga va risklarni boshqarishga intilishadi. Foiz stavkalari iqtisodiy faoliyatda muhim rol o'ynaydi. Ular markaziy banklar tomonidan belgilangan siyosat orqali boshqariladi va investorlar, iste'molchilar va korxonalar uchun qarz olish xarajatlarini belgilaydi. Foiz stavkalaridagi o'zgarishlar iqtisodiyotda keng ko'lamli ta'sir ko'rsatadi. Keling, bu jarayonni batafsil ko'rib chiqamiz.

1. Foiz stavkalarining ta'rifi

- **Ta'rif:** Foiz stavkasi — bu pul mablag'larini qarzga berish yoki olish jarayonida to'lanadigan foizning foiz darajasidir. U ko'pincha yillik foiz koeffitsienti sifatida ifodalanadi.
- **Markaziy banklarning roli:** Markaziy banklar, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Federal Rezerv yoki boshqa davlatlarning markaziy banklari, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish yoki inflyatsiyani nazorat qilish maqsadida foiz stavkalarini o'zgartirishlari mumkin.

2. Foiz stavkasining oshishi

- **Ta'siri:**
 - **Qarz olish xarajatlari:** Foiz stavkasining oshishi investorlar va iste'molchilar uchun qarz olish xarajatlarini oshiradi. Kreditlar, ipoteka va boshqa moliyaviy mahsulotlar narxi oshishi natijasida odamlar qarz olishdan qochishlari mumkin. Bu esa iste'mol va investitsiyalarni kamaytiradi.
 - **Iste'molchilar xarajatlari:** Odatda, yuqori foiz stavkalari iste'molchilar xarajatlarini kamaytiradi. Ular ko'proq tejashga intilishadi, chunki qarz olish qiyinlashadi va xarajatlar oshadi. Natijada, iqtisodiyotda iste'mol talabining pasayishi kuzatiladi.

3. Bozorlar ustida ta'siri

- **Investitsiyalar:** Foiz stavkalari oshganda, korxonalar yangi investitsiyalarni amalga oshirishdan ehtiyotkorlik bilan yondashadilar, chunki qarz olish xarajatlari oshadi. Bu esa yangi loyihalar va kengayish imkoniyatlarini cheklaydi.
- **Aksiyalar bozori:** Yuqori foiz stavkalari aksiyalar narxlarini pasaytirishi mumkin. Investorlar yuqori foizlar bilan ta'minlangan boshqa aktivlarga, masalan, obligatsiyalarga yoki depozitlarga sarmoya kiritishga intilishadi. Bu aksiyalar bozoridan sarmoya chiqishiga olib kelishi mumkin, natijada aksiyalar narxlari tushadi.
- **Valyuta bozori:** Foiz stavkalarining o'sishi mahalliy valyutani kuchaytirishi mumkin, chunki xorijiy investorlar yuqori daromadlar uchun mahalliy aktivlarga sarmoya kiritishga intilishadi. Bu esa eksportning qiyinlashishiga va iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

4. Foiz stavkasining pasayishi

- **Ta'siri:**

- **Qarz olish xarajatlarining kamayishi:** Foiz stavkasining pasayishi qarz olish xarajatlarini kamaytiradi, bu esa investitsiya va iste'molni oshirishi mumkin. Investorlar va iste'molchilar ko'proq xarid qilishga tayyor bo'lishadi, bu esa iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.
- **Iste'mol va investitsiya:** Past foiz stavkalari ko'proq iste'mol va investitsiya olib kelishi mumkin, bu esa iqtisodiy o'sishni kuchaytiradi va ish o'rinlarini yaratadi.

III. O'zgaruvchanlik ta'sirlari

1. Investitsiya risklari:

- Yuqori o'zgaruvchanlik investorlar uchun risklarni oshiradi. Narxlarning keskin o'zgarishi investitsiya strategiyalarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

2. Bozor likvidligi:

- O'zgaruvchanlik aktivlarning bozorda qanday oson sotilishi yoki sotib olinishi mumkinligiga ta'sir qiladi. Yuqori o'zgaruvchanlik likvidlikni oshirishi yoki pasaytirishi mumkin.

3. Portfel boshqaruvi:

- Investorlar o'z portfellarini diversifikatsiya qilish, hedjlash strategiyalaridan (hedjlash strategiyalari — bu moliyaviy risklarni kamaytirish yoki boshqarish maqsadida qo'llaniladigan usullar to'plami. Investorlar va treyderlar o'z portfellari yoki aktivlarining qiymati o'zgarishidan kelib chiqadigan potentsial zararlarni himoya qilish uchun hedjlashni amalga oshiradilar. Bu strategiyalar turli xil moliyaviy instrumentlar, masalan, opsiyonlar, futures shartnomalari, va boshqa derivative vositalar orqali bajariladi.) foydalanish yoki boshqa investitsiya usullariga o'tishga majbur bo'lishi mumkin. O'zgaruvchanlikning oshishi strategik o'zgarishlarga olib keladi.

4. Iqtisodiy ta'sirlar:

- Yuqori o'zgaruvchanlik iste'molchilar va bizneslar ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu, o'z navbatida, xarid qilish va investitsiya qarorlariga ta'sir qiladi.

IV. Kelajakdagi o'zgarishlar

Moliyaviy bozorlar kelajakda yangi texnologiyalar va global o'zgarishlar ta'sirida o'zgarishni davom ettiradi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarning rivojlanishi moliyaviy tahlil va qaror qabul qilish jarayonlarini o'zgartiradi. Investorlar bu o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rishlari va yangi strategiyalar ishlab chiqishlari zarur.

Xulosa

Moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchanligi sabablari va ta'sirlari chuqur o'rganish talab qiladi. Iqtisodiy, siyosiy va texnologik omillar bu o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Investorlar uchun o'zgaruvchanlikni tushunish va undan foyda olish strategiyalarini ishlab chiqish muhimdir.

References:

1. Mishkin, F. S. (2016). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson.
2. Shiller, R. J. (2015). *Irrational Exuberance*. Princeton University Press.
3. Bernanke, B. S., & Gertler, M. (2001). *Monetary Policy and Asset Price Volatility*. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review.
4. Fama, E. F. (1970). *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work*. Journal of Finance

5. Roubini, N., & Mihm, S. (2010). *Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance*. Penguin Press.
6. OECD (2021). *Economic Outlook*. OECD Publishing.

INNOVATIVE
ACADEMY